

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

ДОЛЯ БОГДАНОВИХ ЦЕРКОВ У СУБОТОВІ ПЕРІОДУ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КАМПАНІЇ 1920–1930-х рр.

Кінець 1920-х – 1930-ті рр., що визначені як час наступу тоталітаризму, стали складним і трагічним періодом в історії православної церкви в Україні. Вже у 1920-х рр. організаційно сформувався антирелігійний рух під назвою “Войовниче безбожжя”, активісти якого вели непримиренну боротьбу з “релігійним дурманом”, прагнучи відправити релігію на “звалище історії”.

Чи не основною перепоною для здійснення поставленої мети “войовничі безбожники” вважали культові споруди. Почалося тотальне знищення храмів, переобладнання їх на об’єкти господарської діяльності.

Наруги, а то й знищення зазнали й культові споруди Чигиринщини. До наукового обігу вводяться нещодавно виявлені архівні документи та матеріали усної історії, які допомагають розкрити події навколо фундованих гетьманом Богданом Хмельницьким Свято-Іллінської та Свято-Михайлівської церков Суботова, що відбувалися у 1920–1930-х рр.

На початок 1920-х рр. у Суботові духовні потреби мирян задовольняли дві православні церкви, історія яких пов’язана з ім’ям Богдана Хмельницького – Свято-Михайлівська, де 1651 р. було поховано Тимоша Хмельницького, та Свято-Іллінська – усипальниця гетьмана.

Оскільки обставини поховання Богдана Хмельницького та подальша доля його могили були оповиті таємницею, Іллінська церква постійно перебувала в площині наукових інтересів дослідників різного рівня.

Варто зазначити, на початку 1920-х рр. прослідковуються позитивні тенденції щодо збереження унікальних пам’яток сакрального зодчества та дослідження їхньої історії. Хоча не обійшлося без колізій. Восени 1921 р. археолог Гнат Стеллецький у приміщенні церкви та на прилеглий до неї території провів розкопки, метою яких було виявити останки Богдана Хмельницького. Тоді ж археолог наділив себе повноваженнями зняти табличку із стіни храму “як таку, що не відповідає історичній справедливості” (дослідник помилково вважав місцем поховання гетьмана церкву Святого Архистратига Михаїла)¹.

Свято-Іллінська церква в Суботові.
Мал. І. Запорожченка. 1933 р.

Свято-Іллінська церква в Суботові. 20-ті рр. ХХ ст.

Низка архівних документів доносить до нас цікаві подробиці становлення пам’яткоохоронної роботи в краї. 1923 р. на Черкащині створюються повітові та окружні комітети охорони пам’яток старовини, мистецтва й природи (ОКРКОПИСИ).

Пам’яткоохоронні функції даних інституцій на початку 1925 р. перейшли до новоствореного Всеукраїнського Археологічного комітету (ВУАКу). Завдяки подвижницькій праці уповноваженого ВУАКу на Черкащині О. М. Александрова за суттєвої допомоги членів і ко-

¹ Кукса Н. “Наукові” дослідження Г. Я. Стеллецького “по з’ясуванню історичної тайни Богдана в Суботові” (20-ті рр. ХХ ст.) // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2002. – № 1. – С. 156-159.

респондентів комітету було обстежено і поставлено на облік значну кількість пам'яток історії та культури Чигиринського краю¹.

Першою з шести пам'яток Чигиринського повіту, занесених до “Реєстру монументальних пам'ятників культури на Шевченківщині, які прийняті на облік і під охорону ВУАК від 26 червня 1926 р.”, стала “церква Богдана Хмельницького (Іллінська) в Суботіві, збудована 1651 р., мурована, стилю “бароко”, фортеційного типу з бійницями. Має історичне значення, як місце поховання гетьмана Богдана Хмельницького²”.

За свідченнями архівних документів, за сприяння уповноваженого ВУАКу О. Олександрова, влітку 1926 р. споруду було побілено, а восени цього ж року місцева релігійна громада за її клопотанням отримала фінансову допомогу на пофарбування даху³. Неодноразово порушувалося питання про ремонт даху, який не могли відремонтувати “за відсутністю на Чигиринському ринку покрівельного заліза”⁴. Окрім того, “правління релігійної громади зобов'язано про неприпущення реставрації”⁵.

Зі створенням 24 грудня 1926 р. Шевченківської окружної комісії з охорони пам'яток культури і природи при окрінспектурі народної освіти активізувалася робота з виявлення та взяття на облік старожитностей краю. Найбільш дієвим заходом виявилось розповсюдження анкет “для обліку пам'ятників матеріальної культури Подніпрянського краю” серед адміністративних, наукових, культурно-освітніх установ і свідомого приватного громадянства. У районах було створено тимчасові комісії “по виявленню пам'яток та ознаків старовини”⁶. Така комісія стала працювати і в Чигиринському районі. У зв'язку з тим, що в районі були відсутні відомості про пам'ятки, робота з їх виявлення покладалася на вчителів, які проводили її шляхом опитування населення за спеціально розробленою анкетною. Окрім цього, передбачалося виготовити карти-схеми населених пунктів з нанесеними “пам'ятками і ознаками старовини” з подальшим виготовленням “районової карти”. Зокрема вчителям Запороженку (очевидно, йдеться про І. Т. Запорожченка. – *Н. К.*) та Гришку було доручено “провести роботу щодо обслідування в Суботіві церкви Богдана та міста був[ших] Льохів і инш[их] ознаків...”

...Шляхом практичного обстеження значної кількості монументальних пам'яток архітектурно-художнього, історичного, меморіального значення, окружною комісією було взято на облік 30 пам'ятників культури, серед яких і “Іллінська церква 1651 р.– місце поховання Б. Хмельницького в Суботіві”⁷... Художник-краєзнавець з Чигирини І. Запорожченко виконав кілька малюнків різних видів споруди, колекція яких зберігається у фондах НІКЗ “Чигирин”.

Одним з вагомих результатів роботи Черкаського окружного комітету з охорони пам'яток старовини, мистецтва і природи краю є зародження організації і проведення туристсько-екскурсійних заходів. У зв'язку з постійним зростанням інтересу до культурної спадщини краю, необхідності її популяризації за пропозицією інспектури народної освіти Шевченківського округу комісією з охорони пам'яток культури і природи з метою ознайомлення з культурно-історичними й природними багатствами Шевченківського краю, було розроблено два туристських маршрути. До складу одного з маршрутів введено й Суботів – “Версаль українських гетьманів. Суботівську Іллінську церкву стилю “бароко” – місце поховання Богдана Хмельницького. Краєвид з дзвіниці на Волчий шпиль, село, долину Тясьмина й кучугури за Тясьмино”⁸.

Як бачимо, в процесі проведення екскурсій використовувався різноплановий пізнавальний потенціал не лише усипальниці гетьмана, а й навколишнього історичного ландшафту.

Показово, що підтримання Іллінської церкви в належному стані постійно перебувало в полі зору Чигиринського районного виконавчого комітету. Так з листування даної інституції з Шевченківським окрвиконкомом дізнаємося, що станом на грудень 1927 р. храм перебуду-

¹ Кукса Н. “Наукові” досліді Г. Я. Стеллецького. – С. 158-159.

² Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 151, арк. 159; ф. Р-131, оп. 1, спр. 20, арк. 6.

³ Кукса Н. “Наукові” досліді Г. Я. Стеллецького... – С. 159.

⁴ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 35, арк. 7.

⁵ Там само.

⁶ Клименко Т. До історії розвитку туризму на Черкащині: погляд у минуле та сучасність. Чигиринщина: історія і сьогодення // Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2006. – С. 242-243.

⁷ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 34, арк. 88.

⁸ Клименко Т. До історії розвитку туризму на Черкащині... – С. 244.

вав у користуванні місцевої релігійної громади, яка задовільно провела ремонт споруди, “за виключенням лише даху”, покрівельні роботи якого заплановано на 1928 р.¹

Варто зазначити, що вагомість усипальниці гетьмана Богдана Хмельницького підкреслював і корифей української історичної науки Михайло Грушевський. Будучи очільником культурно-історичної комісії при УАН (1924–1930 рр.), історик констатував: “Між завданнями і обов’язками цивілізованої держави звичайно вважається також береження та доступність для дослідження і вивчення культурних цінностей, які служать або можуть служити для пізнання краю та народу, їхнього сучасного й минулого життя...”

Від старої держави сю спадщину приймає нова..., прикладаючи всі старання не тільки до того, щоб в цілості зберегти зібрання й пам’ятки, але й зробити їх доступнішими трудящому народові, а з іншого боку розширити їх коло і зміст відповідно до розвитку і поглиблення завдань соціального і історичного досвіду... Кожне десятиліття, кожен навіть рік робить тут жахливі спустошення, котрі нічим не можуть бути заступлені, ні огорожені.

Коли поруч з Київською Софією, Михайлівським і Кирилівським монастирями, Лаври... стануть моделі Чернігівського Спаса, П’ятниць, Іллі, Канівського Св. Юрія..., коло ренесансових і барочних будов Львівських Богданова церква Суботівська, чернігівський “Мазепин Дім”, і все інше монументальне багатство України, аж тоді знайде воно своє історичне освітлення, і разом проречисто засвідчить культурно-історичну єдність Української землі і її народу”². Прикро, що місцеві можновладці вирішили по-іншому... У наступні десятиліття було зведено нанівець всі позитивні пам’яткоохоронні заходи, започатковані у 20-х рр.

До початку 30-х рр. Богданова церква постійно діяла. У цей час посилювався процес тотальної атеїзації країни, основною метою якого була ліквідація релігії й церкви.

Церква все більше втрачала свій вплив на мирян, зменшувалась кількість набожних людей. З прийняттям курсу на індустріалізацію країни, посилювався тиск на православну церкву. 1929 р. почалася ганебна антидзвонова кампанія, коли, прикриваючись, здавалося б, благородними гаслами про пріоритетні напрями розвитку вітчизняної металургії, “войовничі безбожники” взялися за знищення культових споруд.

Не оминула ця наруга і суботівські храми. Спочатку із дзвіниць обох церков поскидали дзвони і вивезли до Кіровограда, як пояснили парафіянам, “для переплавлення для воєнних нужд”. До цього часу в нього перед очима очевидців тих подій стоїть страшна картина, коли сільські активісти Порфирій Головащенко та Михей Тютюнник поскидали із дзвіниці Іллінської церкви вісім церковних дзвонів, які, можливо, протягом трьох століть скликали вірян Суботова та його околиць на службу Богу. При падінні найбільший дзвін розколовся на три частини³. До речі, нові дзвони були встановлені коштом мецената В. Сапи лише через 70 років. Тоді ж вилучили і спалили книги з церковної бібліотеки, серед яких і рукописні книги та стародруки⁴.

Невдовзі Михайлівську церкву було розібрано на будівельні матеріали. Ікони активісти вивезли за село, скинули у провалля і спалили. Розгорнули трактором старий церковний цвинтар, де, очевидно, були поховані син гетьмана Тиміш та перша дружина Ганна Хмельницька-Сомко⁵.

З початком колективізації в Суботові представники місцевої влади вирішили закрити і Свято-Іллінську церкву. Вагомим поштовхом до прискорення втілення цього рішення в життя стала урядова постанова від 8 квітня 1929 р. про заборону присутності дітей на церковних службах. Та й новостворений колгосп потребував спорудження просторого зерносховища. За браком будівельних матеріалів, планувалось розібрати церкву на цеглу, та невдовзі це рішення було скасоване, і протягом кількох років зерносховище знаходилось у Богдановій церкві. Спроба влаштувати в приміщенні храму сільський клуб для молоді виявилася невдалою, адже кам’яне приміщення не отоплювалося. Певний час тут демонструвалися кінофільми, і предмети релігійного культу замінили декорації з краєвидами природи. За господарським призначенням усипальниця

¹ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 35, арк. 7.

² Грушевський М. Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання. – К., 1924. – С. 24.

³ Матеріали польових досліджень авторки. Телятник Ярина Варивонівна, 1905 р.н. с. Суботів Чигиринського р-ну.

⁴ Матеріали польових досліджень авторки. Жалдак Митрофан Семенович, 1918 р.н., с. Суботів Чигиринського р-ну.

⁵ Кукса Н. В. Історичні поховання XVII–XVIII ст. в Суботові // Козацька скарбниця : Гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 97.

Богдана Хмельницького використовувалася до пізньої осені 1941 р. Богослужіння в храмі було поновлене за німецько-фашистської окупації¹.

Ганебними методами сталінський тоталітарний режим намагався підірвати авторитет православної церкви, викоренити релігійні вірування населення. Репресивні заходи значно послабили морально-етичний вплив церкви на мирян, що позначилося на духовності населення наступних поколінь.

Відрадно, що в роки незалежності прослідковується позитивний вплив церкви на духовний розвиток населення. Свідченням цьому може бути і постійно зростаюча зацікавленість екскурсантів історією Свято-Іллінської церкви в Суботіві, яка має статус пам'ятки архітектури середини XVII ст. національного значення і використовується водночас як культова і музейна споруда. З року в рік зростає кількість шанувальників старожитностей краю як в Україні, так і далеко за її межами.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
НЗ “Софія Київська”

ЩОДЕННИК КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОХОВАННЯ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

Одним із важливих документів початку XIX ст., що дійшов до нашого часу і може надати інформацію не лише про повсякдення Києва означеного періоду, але й про стан церковних пам'яток та розбудову церков, є щоденники київського митрополита Серапіона. Зрозуміло, митрополит занотовував те, що вважав за потрібне. Його інформація суто описова, він не ставив перед собою мети зафіксувати якісь особливості своєї епохи, для нього важливішими були власні дії й інтереси. Проте вона є цінною, оскільки фіксувала існуючий стан речей. Зокрема, в його щоденниках ми знаходимо описи поховань у Софійському соборі.

Як відомо, після призначення на посаду київського митрополита, Серапіон прибув до Києва 5 лютого 1804 р. 10 квітня цього ж року він зробив запис, в якому зафіксував стан поховань київських митрополитів у склепі Св. Софії: “...после обеда с архим. Товиею в склепе, что в Софийском соборе у южной стороне сделан видом сухого погребка не большого, или кладовой; где теперь хранится гроб здешнего митрополита Рафаила Заборовского скончавшегося октября 22 дня 1747 [..?] по сей 1804 год от кончине его 57 лет...[...?] особливо голова, руки и плеч[и?] ноги [...?]. Митр: Арсения Могилевского [...] и многие части тела еще не истлели; обит гроб его, аки быть его завещание черною крашениною... Митр: Иерофей, скончавшегося сентября 2 дня 1799 года, на 73 году от роду: а по сем 1804 года от кончине его 5 лет: видно облачение и весь [...?] и все сии пять гробов стоят ничем не прикрытые на простых деревянных ничем же неприкрываемых, Рафаил на скамейке: а прочия на одном столе по выходе из сего склепа или погребка, где духу противнаго неслышно, кроме сырости”².

З цього запису видно, що митрополит Серапіон здійснив досить детальний огляд поховань своїх попередників, зафіксувавши найбільш цікаві, з його точки зору, моменти. На жаль, ця частина тексту у щоденнику досить серйозно пошкоджена і тому не все вдається прочитати чітко. Як відомо, у склепі знаходилися поховання Рафаїла Заборовського, Арсенія Могилянського, Гавриїла Кременецького, Самуїла Миславського та Ієрофея Малицького.

В подальшому митрополит проявляв інтерес до поховань у Софії тільки у зв'язку із візитами якихось певних високопоставлених осіб.

23 серпня 1805 р. він спускається до склепу, супроводжуючи сенатора, князя Петра Лопухіна (1753–1827), котрий з 1803 р. очолював законодавчу комісію і був міністром юстиції. По цей візит митрополит залишив такий запис: “...приехал сенатор Лопухин... ходил с ними

¹ Докладніше про історію храму див.: *Кукса Н.* З історії Богданових церков у Суботіві // Пам'ятки України: історія та культура. – 2002. – Ч. 2. – С. 40-47.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 18.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017